

NOVI TRENDI PRI OBJAVLJANJU IN PRENOSU ZNANJ O ŽIVALSKI PRODUKCIJI - predstavitev platforme Animal Open Space in projekta EUREKA

NEW TRENDS IN PUBLISHING RESEARCH AND TRANSFERRING THE KNOWLEDGE ON ANIMAL PRODUCTION – presenting Animal Open Space platform and EUREKA project

Marjeta ČANDEK-POTOKAR¹, Giuseppe BEE²

IZVLEČEK

Koncept odprte znanosti močno vpliva na raziskovalno okolje, zlasti na način širjenja in posredovanja rezultatov raziskav. Rezultati številnih raziskav so pogosto neobjavljeni zaradi pomanjkanja originalnosti ali šibke poskusne zasnove (nezadostne moči), kar pa lahko pomeni pomembno izgubo dragocenih informacij za določeno skupnost znanja. Če je raziskava ponovljiva in so z njo povezani podatki dani na voljo drugim uporabnikom, lahko njihova objava omogoči nove ideje in možnosti uporabe podatkov, kar prispeva k pridobivanju novih znanj. Prav tako pri objavljanju raziskav na pomenu pridobivajo učinki in pomen raziskav za prakso. Klasični način objavljanja raziskovalnih rezultatov zato potrebuje nove možnosti in izzive. Pričujoči prispevek predstavlja dve opciji za razširjanje rezultatov raziskav na področju živalske pridelave oziroma kmetijstva na splošno. Prvi je ti. odprti prostor za področje živalske produkcije vezan na revijo Animal (Animal Open Space, s kratico ANOPES). Odpira možnost objave raziskovalnih, metodoloških in podatkovnih dokumentov, hitrejše objavljanje in je že operativen. Druga pobuda pa je namenjena aplikaciji znanj za prakso in se šele testira v sklopu projekta EUREKA, ki preverja koncept e-platforme kmetijskega znanja Evropske unije za krepitev inovacij v kmetijstvu.

Ključne besede: živalska produkcija, odprta znanost, predmeti znanja, e-repozitorij znanja

ABSTRACT

Open science has a strong influence on the research environment, especially on the way research results are disseminated and used. Many research results remain unpublished because they lack originality or statistical power, which can represent a loss of information for a particular knowledge community. If the research is conducted in a way that allows to be repeated, the associated data is made available to other users, its publication can generate new ideas and reuse of data, which contributes to the acquisition of new knowledge. Another relevant point to consider when publishing is how to disseminate or transfer the results and knowledge to practice. Therefore, the traditional way of publishing research results needs new options and challenges. This paper presents two options for disseminating research results relevant to animal production. The first is an open space platform Animal Open Space (ANOPES) associated with the journal Animal. It opens the possibility to publish research results, methods and data. It also enables faster publication and is already in operation. The second initiative is aimed at strengthening the innovation potential of agriculture and is currently being tested in the EUREKA project, which is a feasibility study for developing European Union knowledge e-platform for agriculture.

Key words: animal production, open science, knowledge objects, e-repository of knowledge

1 Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija. meta.candek-potokar@kis.si

2 Swine Research Unit, Agroscope Posieux, Posieux, Switzerland. giuseppe.bee@agroscope.admin.ch

1 UVOD

Cilj odprte znanosti je omogočiti prosto dostopnost rezultatov znanstvenih raziskav (npr. člankov, knjig, podatkov, programskih orodij ipd.) vsem zainteresiranim stranem, tako strokovnjakom kot splošni javnosti (Woefle et al., 2011). Odprta znanost označuje transparentno in dostopno znanje, ki se deli in razvija prek sodelovalnih omrežij ter na splošno olajša objavo in posredovanje znanstvenega znanja (Vicente-Saez et al., 2018). Odprti dostop (OA) pomeni, da je delo dostopno v digitalni obliki, da ga lahko kdor koli bere brez dodatnih finančnih stroškov, razen tistih, ki so značilne za uporabo interneta; prav tako pomeni uvedbo novega sistema, ki omogoča prost dostop do recenziranih znanstvenih raziskav na svetovnem spletu (Eve, 2014). Prav tako pomeni, da imajo ljudje možnost, da to gradivo ponovno uporabijo skladno z določbami o pošteni uporabi in avtorskih pravicah. Politika odprte znanosti se je hitro širila in močno vplivala na znanstveno okolje, še zlasti na založništvo. Na primer, politika odprte znanosti velja kot pogodbeno obveznost za vse raziskovalne programe Evropske unije, razen ko/če je treba rezultate zaščititi. Tako postaja znanost bolj pregledna in dostopna družbi nasploh ter tako prispeva k povečanju inovacijskega potenciala (Odprta znanost je raziskovalni pospeševalnik; Woefle s sod., 2011). Odprta znanost prispeva tudi k učinkovitejšim raziskavam, predvsem pa povečuje njihov vpliv oziroma učinek.

Treba pa je omeniti, da odprt dostop do rezultatov raziskav zahteva spoštovanje načel FAIR podatkov¹. Kratica in načela so bili opredeljeni v prispevku, ki je bil leta 2016 objavljen v reviji *Scientific Data* (Wilkinson s sod., 2016) in poudarjajo možnost za strojno iskanje in uporabo računalniških sistemov brez ali z minimalnim človeškim posredovanjem. Odprta znanost se ne nanaša samo na prosto dostopne publikacije raziskovalnega dela (članke, knjige), ampak zajema celoten spekter raziskovalnih rezultatov, kot so primarni podatki ali orodja in metodologije, razvite v raziskavi. Ponovna uporaba primarnih podatkov je še posebej zanimiva, saj prispeva k zmanjšanju potreb po dodatnih poskusih na živalih (upoštevanje 3R principa²), omogoča preizkušanje in uporabo novih idej/analiz v širšem kontekstu, npr. analiza velikih podatkov. Obstaja mnogo raziskav, ki niso bile objavljene (»so rezultati ostali v predalu«) zaradi pomanjkljivosti raziskave povezane z znanstveno originalnostjo, metodološko zanesljivostjo preverjane hipoteze ali nezadostno močjo metodološkega pristopa, in je škoda, da so rezultati popolnoma izgubljeni. Hkrati pa je pomembno zavedanje, da je potrebna infrastruktura, ki podpira ponovno uporabo znanstvenih podatkov (Wilkinson et al., 2016).

Poleg ustvarjanja novega znanja pa je za njegovo družbeno-ekonomsko relevantnost pomembna inovacijska sposobnost oziroma prenos in implementacija znanj v prakso. Objekti (predmeti) znanja, ki nastajajo v znanosti so različni (slika 1) in niso vedno prilagojeni za razumevanje strokovni ali laični javnosti (npr. znanstveni članki so pogosto specifični in težko razumljivi neakademskemu sektorju). Zato znanstvene publikacije niso in ne smejo biti edini rezultat raziskovalnega dela. Medtem ko so znanstvene publikacije večinoma pripravljene in namenjene znanstveni skupnosti, so druge vrste/oblike predmetov znanja, ki so jih razvili znanstveniki, lahko bolj zanimive in uporabne za prakso. Zlasti tiste, ki posredujejo jedrnato praktično sporočilo. Pri pripravi ali razširjanju znanj praktikom, npr. kmetom je pomembno razmisliti, kaj in kako predstaviti informacije, tako po vsebini, obliki kot tudi kateri komunikacijski kanal uporabiti.

Cilj tega članka je tako predstaviti nove trende in razvoj pri širjenju rezultatov raziskav in prenosu novih znanstvenih spoznanj v prakso na področju živalske produkcije. Prvi primer predstavlja novost za znanstvene objave na področju živalske produkcije, ki je začela delovati nedavno; gre za platformo *Animal Open Space*, ki deluje v okviru revije *Animal* (založba Elsevier). Drugi primer, ki bo predstavljen, pa je primer preizkusa oz. razvoj koncepta e-platforme znanja za kmetijstvo s ciljem učinkovitejšega prenosu znanja končnim uporabnikom, ki poteka v sklopu projekta EUREKA (program Obzorja 2020). Obe iniciativi predstavljata odgovor na družbene potrebe povezane z odprto znanostjo, načeli FAIR in boljšimi raziskovalnimi učinki ter predstavljata inovativen pristop k diseminaciji in/ali prenosu znanja za krepitev inovacijskega okolja.

2 E-PLATFORMA ANIMAL OPEN SPACE - nov koncept objavljanja

Konzorcij, ki združuje Britansko združenje za znanost o živalih (BSAS), Nacionalni inštitut za raziskave kmetijstva, prehrane in okolja (INRAe) ter Evropsko federacija za živalsko produkcijo (EAAP), je 28. junija 2021 stopil na pot nove založniške pobude in odprl e-revijo *Animal - Open Space*, ki je sicer sestavni del revije *Animal*, ki je prešla k založbi Elsevier.

V primerjavi z drugimi priznanimi revijami na področju znanosti o živalih je *Animal - Open Space* v celoti usvojil koncept odprte znanosti. To v praksi pomeni »filozofijo«, da vsaka raziskava, ki je ponovljiva, skupaj s stališči avtorjev in z podatki (povezani z raziskavo) lahko prispeva k pridobivanju znanj. Zato si to znanje zasluži hitro objavo. Hkrati ta pristop (e-platforma PubPeer) omogoča komentiranje objave. S tem se odpira možnost razprave med avtorjem in bralci oziroma uporabniki. Revija objavlja članke, ki se nanašajo na rejne in druge (domače) živali, živali za prosti čas in družino; ter članke, ki se nanašajo na uporabo insektov za krmo živali in prehrano ljudi. Eden ključnih elementov koncepta revije je, da pomanjkanje originalnosti, negativni rezultati ali neznčilne razlike med poskusnimi skupinami niso ovira za objavo.

1 FAIR je kratica ki izhaja iz besed Findable, Accessible, Interoperable in Reusable, kar pomeni najdljivost (Findability), dostopnost (Accessibility), interoperabilnost (Interoperability) in ponovno uporabnost (Reusability) podatkov

2 Cilj načela 3R je, da se čim bolj izognemo poskusom na živalih (replace=zamenjava), da se omeji uporabljeno število živali (reduction=zmanjšanje) in čim bolj izboljša ravnanje z njimi v poskusu (refinement=izboljšanje)

Cilj konzorcija je, da *Animal - Open Space* postane poglavito branje za vse raziskovalce na področju živalske produkcije in tudi strokovnjake, oblikovalce politik, rejce in druge zainteresirane ter splošno javnost, ki jih zanimajo vplivi na uspešnost in produktivnost reje živali, dobro počutje živali, zdravje živali, varnost hrane, podnebne in okoljske spremembe povezane z živalsko produkcijo, kakovost proizvodov, zdravje in prehrana ljudi, trajnostni vidiki živinoreje, sistemi in metodologija živinoreje. Učinki člankov so lahko lokalnega ali mednarodnega pomena.

V okviru odprte znanosti je cilj *Animal - Open Space* objaviti ponovljive raziskave, podatkovne članke in metodološke članke. Naslednje značilnosti so ključni in obvezni elementi za vse vrste člankov; 1) omogočiti prost dostop do podatkov, ki so podlaga raziskave, kar pomeni naložiti vse surove podatke skupaj z opisom (metapodatki) na ustrezen repozitorij, 2) podati podroben opis uporabljenih metod, vključno z matematičnimi enačbami in statističnimi modeli, programskimi kodami, ki zagotavljajo preglednost raziskovalnega procesa in rezultatov ter njihovo reprodukcijo. Kot že omenjeno, so v *Animal - Open Space* tako možne 3 vrste člankov:

Podatkovni članek: Gre za dokument z metapodatki za izkanje, ki opisuje nabor podatkov in okoliščine njihovega zbiranja, vendar brez nadaljnjih analiz in razlage podatkov. Podatkovni članek raziskovalcem omogoča, da si medsebojno delijo in uporabljajo nabore (nize) podatkov. Skoraj vsako informacijo je mogoče opredeliti kot podatek, vendar pa morajo biti za objavo v *Animal - Open Space* podatki oziroma niz podatkov pridobljeni/zbrani z uporabo znanstvenih metod, in morajo biti točni, ponovljivi, obnovljivi ter imeti uporabno vrednost za raziskovalno skupnost. Prednosti podatkovnih člankov za raziskovalno skupnost so na primer, da te iste podatke lahko uporabimo za drugačen namen od prvotnega npr. za meta-analizo ali analizo velikih podatkov (podatkovnih zbirk). Podatki objavljeni kot podatkovni članek so dostopni dlje časa in vsem ter jih je enostavno najti. Za avtorje je pomembno, da so podatki objavljeni v obliki članka ob ponovni uporabi citirani. Če je objavljen raziskovalni članek povezan z podatkovnim člankom se lahko poveča zanimanje za ta članek in s tem se poveča njegov vpliv (več citatov). Podatkovni članki lahko pomagajo odpreti vrata za nova raziskovalna sodelovanja.

Metodološki članek: Ponovljivost eksperimentalnih in laboratorijskih metod je bistveni pogoj ko govorimo o znanstvenih dognanjih; to velja tudi za znanost o živalih. *Animal - Open Space* omogoča objavo metodoloških člankov, ki so namenjeni izključno vidikom povezanim z metodologijo raziskovalnega dela. To vključuje tako nove raziskovalne protokole in metode ali spremembe obstoječih raziskovalnih protokolov in metod. V večini primerov (vendar ne obvezno) raziskovalni protokoli in metodološki članki primerjajo (vsaj) dve metodi: predlagano ali alternativno metodo in uporabljeno metodo z metodo „zlatega standarda“. Hiter razvoj neinvazivnih metod (npr. na podlagi senzorjev in kamer, *in vitro* sistemov) ponuja alternativo invazivnim raziskovalnim metodam, te alternative pa je mogoče objaviti

v odprtem prostoru za živali. Metodološki članki lahko opišejo tudi nove ali izboljšane svetovalne ali učne metode v znanosti o živalih, ki se uporabljajo v izobraževanju na različnih ravneh. Avtorji metodoloških člankov morajo pokazati pomen, korist, vsebino novih ali izboljšanih eksperimentalnih metod, in predstaviti kvalitativno ali kvantitativno oceno metode.

Raziskovalni članek: Raziskovalni članki ustrezajo vsem vrstam ponovljivih eksperimentalnih raziskav in vključujejo: 1) „potrditvene“ raziskave, ki same po sebi morda niso nove, vendar prispevajo k razširitvi znanja, ki je bistveno za vedo o življenju, 2) pilotne študije in raziskave dokazov o konceptu, za katere statistična moč morda ni zadostna za jasne zaključke o izidu, 3) uporabne raziskave na živalih, pri katerih se nek dejavnik vpliva ali rešitev preskusi v terenskih pogojih, 4) opazovalne raziskave, v katerih rezultati temeljijo na opazovanjih v terenskih razmerah in ne nujno v kontroliranih pogojih, 5) članki, ki opisujejo meta-analizo, modeliranje ali programska orodja se štejejo za raziskovalne članke. Kar je ključno pri objavi je zahteva, da so neobdelani podatki, uporabljeni za predstavitve v tabelah ali grafih, odprto dostopni, torej da jih avtorji naložijo v ustrezen digitalni repozitorij. Za razliko od podatkovnega članka morajo v primeru raziskovalnega članka avtorji izraziti mnenje o svojih rezultatih.

V primerjavi s »klasično« objavo bodo članki objavljeni v *Animal - Open Space* podvrženi le uredniškemu pregledu (in ne klasični znanstveni recenziji s strani kolegov), to je pregledu s strani uredniškega odbora revije *Animal - Open Space*. Ocenjevalni proces se bo osredotočal predvsem na področje raziskave, preglednost, ponovljivost, jasnost pisanja, kakovost angleščine, etiko in kakovost metapodatkov. To pomeni, da bodo pregledani material in metode, rezultati in metapodatki. Uvod in razprava/stališča avtorjev se pregledajo le v smislu jasnosti, medtem ko je odgovornost za vsebino prepuščena avtorjem.

Cilj je, da revija *Animal Open Space* postane priznana in vplivna ter da z uvedbo novega koncepta (odprte znanosti, odprte recenzije) sproži in spodbudi interakcijo med avtorji in bralci/uporabniki.

3 EUREKA: EU repozitorij znanja za krepitev inovacijske sposobnosti kmetijstva

Gre za projekt programa Obzorje 2020 (<https://www.h2020eureka.eu/>) sprejet na razpisu EU „Okrepitev baze znanja EU o kmetijstvu“, katerega primarni cilj je preveritev koncepta vzpostavitve repozitorija informacij in podatkov oziroma e-infrastrukture znanja o kmetijstvu. Poseben poudarek pri razvoju e-infrastrukture je dan povezovanju z obstoječimi komunikacijskimi kanali, to je povezavi z nacionalnimi in regionalnimi informacijskimi sistemi v sistemu AKIS³ (npr. Mreža za podeželje v Sloveniji)). Projekt EUREKA ima še druge cilje, od katerih je

3 AKIS je kratica za *agricultural knowledge and innovation system* (sistem znanja in inovacij v kmetijstvu)

Slika 1. Vrste in oblike znanja, ki se kreirajo v MAA projektih

eden analizirati projekte z vidika ponudbe informacij oz. znanja za e-infrastrukturo vključno s podatki, ustvarjenih v projektih z več akterji oziroma okolju z raznolikimi akterji. V okvirnem programu H2020 (Obzorje 2020) je bil namreč za določene projekte zahtevan »pristop z več akterji«⁴ (MAA) uveden kot inovativen koncept izvedbe projekta z namenom zmanjšanja razkoraka med znanostjo in prakso in pospešitve prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu. Koncept MAA pomeni novo politiko pri projektne delu, pomeni doseganje ciljev projekta z aktivnim vključevanjem različnih uporabnikov znanj v projektne delo, z naslavljanjem realnih in aktualnih izzivov in priložnosti, da bi čim bolj izkoristili komplementarne kompetence partnerjev pri soustvarjanju novega znanja in rešitev ter tako pospešili prenos rezultatov v prakso in s tem povečali tudi učinek projektov.

Projekt EUREKA preučuje izvedljivost vzpostavitve e-infrastrukture znanja in ima naslednje cilje:

- analiza ponudbe znanja iz projektov MAA in analiza profila uporabnikov znanja
- interakcija z različnimi akterji s ciljem ugotavljanja potreb uporabnikov znanja
- izdelava koncepta e-platforme kot repozitorija znanja in inovacij, v skladu z načeli FAIR.

V okviru projekta EUREKA smo tako izvedli analizo EU projektov MAA⁵ z vidika produktov znanja (objav, informacij, podatkov) in s ciljem identifikacije vrst in oblik informacij, znanja

in podatkov ustvarjenih v projektih. Šlo je za analizo »ponudbe znanj«, z vidika zanimivost za e-platformo znanja o kmetijstvu. Analiza je vključevala 101 projekt, vrste in oblike rezultatov pa so predstavljene na sliki 1.

Analiza je pokazala, da obstaja velika raznolikost v vrstah in oblikah znanja, ki jih ustvarijo projekti in da se ti razlikujejo glede na vrsto projekta (RIA, IA, CSA)⁷. Projekti RIA pri načinu širjenja oziroma posredovanja pridobljenega znanja dajejo večji poudarek znanstvenim publikacijam, torej širjenju znanja v znanstvenih krogih, medtem ko so projekti CSA in IA bolj usmerjeni k prenosu in implementaciji znanja in s tem drugačnim oblikam posredovanja rezultatov. Kar zadeva načela FAIR, so objavljeni rezultati (znanstveni in tehnični prispevki) z njimi skladni, medtem ko je analiza pokazala, da so potrebna dodatna prizadevanja dostop do drugih vrst rezultatov, npr. do surovih podatkov, programskih orodij/aplikacij. Izkazalo se je, da je treba še bolj spodbujati ponovno uporabo podatkov, torej objavo surovih (ali primarnih) podatkovnih dokumentov. V analizi je bil tudi identificiran pomen nematerialnih koristi, ki jih ustvarjajo MAA projekti, kar je velik izziv z vidika ohranjanja ustvarjene skupnosti znanja (problematika diskontinuitete razvoja raziskav in sodelovanja, ko se zaključi projekt). Ta zadnja točka je še posebej pomembna v kontekstu paradigme MAA (ki se v sklopu EIP imenuje »ukrep sodelovanje«), ki zagotavlja interakcijo med ponudniki in uporabniki znanja. Ugotovljeno je bilo, da ne le da obstaja potreba po »infrastrukturi«, ki bi zbirala informacije in podpirala ponovno uporabo podatkov, temveč da bi enoten spletni repozitorij tudi močno prispeval k večjemu vplivu oziroma učinku projektov.

V intervjujih s predstavniki MAA projektov (večinoma koordinatorji) je bilo tudi ugotovljeno, da bi morala takšna e-platforma vključevati različne vrste in oblike znanja ustvarjenega v pro-

⁴ Multi-actor approach (MAA) - v prevodu pristop z več akterji

⁵ Skladno z razpisom smo obravnavali projekte tipa RIA (raziskovalni in inovacijski) in IA (inovacijski), CSA (usklajevalni in podporni) kot ne pa tematske mreže, ki so analizirane v projektu EURAKNOS

jektih, od publikacij (člankov, brošur, knjig, priročnikov, biltenov, tehnoloških navodil ipd.) do dostopa do surovih podatkov in programskih orodij. V zvezi s pomenom razvoja e-platforme znanja/informacij v kmetijstvu je bilo tudi ugotovljeno, da je treba rezultate, ki so jih ustvarili projekti, narediti čim bolj dostopne, povečati razumevanje upravljanja s podatki in spoštovanja načel FAIR in s tem povezanega spoštovanja odprtega dostopa do informacij in podatkov ustvarjenih z javnimi sredstvi. To je treba storiti ne le v skladu s politiko, ampak kot del dobre znanstvene prakse. Pomemben vidik bi mora biti tudi ohranjanje skupnosti znanja oziroma vzpostavljenih mrež sodelovanja. Vsak projekt z več akterji predstavlja določeno skupnost znanja, katere trajnost je po koncu projekta ogrožena. E-platforma, ki lahko združuje različne učinke projektov z več akterji, je pomembna za ohranjanje skupnosti znanja po koncu projekta. Kar zadeva končne uporabnike je pri vzpostavitvi tovrstne infrastrukture (repozitorij znanja) treba upoštevati tudi interese in potrebe različnih uporabnikov/akterjev kakor tudi katere komunikacijske kanale uporabljajo. Ker je EU repozitorij znanja v kmetijstvu še posebno pomemben za kmete, je tem potrebno zagotoviti rezultate, informacije oziroma podatke na način in v obliki, ki jim kmetje zaupajo. Analiza je pokazala, da ti dajejo prednost (bolj zaupajo) osebnim stikom pred pisnimi informacijami, kar dodatno dokazuje kako pomembno je ohranjanje skupnosti znanja in potrjuje pomembnost MAA koncepta (pristopa z več akterji) izvajanja projektov.

4 ZAKLJUČKI

Odrpna znanost spreminja način informiranja o rezultatih raziskav s ciljem, da postanejo prosto dostopni in bolj razumljivi tudi širšemu občinstvu in ne le specializiranim znanstvenikom. Na področju živalske proizvodnje platforma *Animal - Open Space* ponuja drugačen koncept objavljanja rezultatov raziskovalnega dela, po različnih segmentih, poleg analiz, zaključkov, ugotovitev, spodbuja tudi objavljanje uporabljenih metod in pridobljenih podatkov. S tem načinom bolj odpira prostor za objavljanje in pušča več diskrecije pri interpretaciji.

Projekt EUREKA analizira nov pristop pri izvajanju projektov (pristop z več akterji) in testira koncept e-baze znanja za kmetijstvo. Raziskovalna politika EU želi preko vpeljave koncepta MAA oziroma »sodelovanja« v projektih zagotoviti okolje za hitrejši prenos znanja v kmetijsko prakso. Cilj je lažje premoščanje vrzeli med znanostjo in prakso in krepitev inovacijske sposobnosti kmetijstva. Ob skupnem izvajanju raziskovalnih aktivnosti se znanja različnih akterjev dopolnjujejo, s tem se pri uporabnikih znanja ustvarja večje zaupanje do rezultatov in s tem omogoča boljše implementacija v praksi. EU repozitorij kmetijskega znanja, katerega koncept se testira v projektu EUREKA, je zasnovan s ciljem povezovanja rezultatov raziskav z prakso in s tem krepitev inovacij na področju kmetijstva. Za oceno izvedljivosti je pomembno razumevanje kako in katera znanja projekti generirajo, kakšne so potrebe in interesi in na kakšen način želijo uporabniki dostopati do znanj.

5 ZAHVALA

Projekt EUREKA financira Evropska Unija (pogodba No 862790). Prispevek je nastal v sklopu programa Trajnostno kmetijstvo (P4-0133), ki ga financira ARRS.

6 REFERENCES

- Eve, M. 2014. Introduction, or why open access? In *Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future* (pp. 1-42). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316161012.003>.
- FAIR Principles. GO FAIR. <https://www.go-fair.org/fair-principles/> Accessed 22-7-2021.
- Vicente-Saez, R., Martinez-Fuentes, C. 2018. Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition". *Journal of Business Research*. 88: 428-436.
- Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Woelfle, M., Olliaro, P., Todd, M.H. 1988. Open science is a research accelerator. *Nature Chemistry*. 3 (10): 745-748. doi:10.1038/nchem.1149.